

ISSN 2521-1749 (Print)
ISSN 2616-8774 (Online)
DOI: 10.31909/26168774.2025-(71)-17.218-229
УДК 930.271

DISTORTION OF REALITY IN THE PROSOPOGRAPHICAL MODEL OF URBAN COMMUNITY AND ITS CONSEQUENCES

СПОТВОРЕННЯ РЕАЛЬНОСТІ В ПРОСОПОГРАФІЧНІЙ МОДЕЛІ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ¹

Микола Ніколаєв

доктор історичних наук, доцент кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи

E-mail: olbiopol@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3994-1150>

ResearcherID: [AAH-7628-2020](https://orcid.org/0000-0003-3994-1150)

Центрально- український національний технічний університет (Кропивницький, Україна)

Mykola Nikolaev

Doctor of Historical Science (Dr. Hab. in History) Associate professor of the Department of History, Archeology, Information and Archival Affairs

E-mail: olbiopol@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3994-1150>

ResearcherID: [AAH-7628-2020](https://orcid.org/0000-0003-3994-1150)

Central Ukrainian National Technical University (Kropyvnytskyi, Ukraine)

ABSTRACT

*The relevance of further advancing the theory of prosopography as an auxiliary historical discipline—particularly the development of prosopographical models of urban communities in ancient poleis—is beyond question. The synchronization of the Olbian eponym catalogue (IOSPE I² 201), i.e., the reconstruction of its chronology for the 4th–1st centuries BC, carried out by the author in 2008–2014, opened qualitatively new perspectives for both Olbian prosopography and the general theory of the discipline. On the basis of Olbian evidence, the author has advanced a prosopographical hypothesis that heterogeneous synchronous written sources referring to the same name (homonymous individuals) can, with a high degree of probability, be attributed to one and the same person. The purpose of the present article is to provide a theoretical justification of this hypothesis. The research is grounded in the written records of the Olbian civic community, with particular attention to the representation of different social groups of citizens. **Methodology.** The study employs general scholarly methods alongside those of auxiliary historical disciplines, with a primary focus on prosopography. **Originality.** The theoretical contributions to prosopography proposed in this article are presented for the first time. Beyond the case of Olbia Pontica, they may also be applied to other ancient poleis. **Findings.** The simplest model of the civic body comprises three groups: the upper elite, the middle elite, and ordinary citizens. Their numerical proportions are highly asymmetrical, differing by an order of magnitude. In Olbia Pontica, for instance, the upper elite encompassed seven families, the middle elite nearly forty families, while the number of ordinary citizens' families amounted to several hundred. There are strong grounds to assume that these proportions were typical for other Greek poleis as well. An analysis based on elementary prosopographical models shows that certain sources—such as lapidary funerary monuments,*

¹ Стаття є розгорнутим викладенням тез доповіді «Нові теоретичні здобутки щодо просопографічної інтерпретації писемних джерел античних часів», якій був прочитаний автором на Міжнародній науковій конференції VER KYIVIENS (Sub umbra castanearum) Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина: історія; релігія; культура, 30 травня 2025 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (кафедра історії стародавнього світу та середніх віків): http://am.history.univ.kiev.ua/images/Projects/VER_p1_2025.pdf

graffiti, and magical inscriptions—reflected the demographic structure with reasonable accuracy. By contrast, decrees, dedications, high-value funerary monuments, and legends on ceramic stamps, agoranomic weights, and coins attest almost exclusively to the numerically limited groups of the upper and middle elites—the “makers of history.” Accordingly, the representation of the civic body through these categories of inscriptions is significantly skewed, as the “background noise” of ordinary citizens is effectively filtered out. This distortion, which privileges the upper and middle elite, has profound implications for the theory of prosopography. It allows the formulation of a central theoretical proposition of general relevance to the ancient world: homonymous names attested in synchronous decrees, dedications, high-value funerary monuments, and other prestigious inscriptions—such as legends on ceramic stamps, agoranomic weights, and coins—can, with high probability, be attributed to one individual belonging to the numerically restricted upper or middle elite. For example, the prominent historical figure Πρωτογένης Ἡροσῶντος, in addition to being honored in decree IOSPE P² 32, is attested in synchronous agoranomic ceramic stamps [ἀγορανομοῦντων?] Δαϊκράτους, Ἀλεξάνδρου, Πρωτογένου and [ἀγορανομοῦντων] Πρωτογέν(ου)s, Δη[μητ]ρίου, Δημητρίου, as well as in the coin legend ΠΡΩ.

Keyword: *prosopography, theory, urban community, model, written sources, historical figures.*

Постановка проблеми й актуальність дослідження. У сучасних вітчизняних та закордонних дослідженнях просопографія визначається як допоміжна історична дисципліна, спрямована на вивчення колективних біографій груп людей з метою виявлення загальних характеристик та закономірностей. Метод включає збирання та аналіз даних про групи осіб, об'єднаних за певними ознаками, такими як соціальне походження, освіта або професійна діяльність тощо. Метою просопографічних досліджень є виявлення загальних рис і тенденцій, які можуть бути неочевидними щодо окремих біографій. Просопографія отримала надзвичайно величезний імпульс за об'ємами свого застосування упродовж останніх десятиліть, що засвідчує її актуальність (Dashkovskiy 2015). **Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Огляд сучасної літератури засвідчує, що просопографія розвивається переважно у напрямку інтеграції з цифровими технологіями; це, зокрема, дозволяє обробляти великі масиви даних та виявляти складніші соціальні структури. Така інтеграція, також відкриває нові можливості для візуалізації історичних даних. Втім, застосування комп'ютерних технологій у цієї допоміжної дисципліни свідчить про її розвиток не у «глибину», а шляхом розширення застосування. Разом із тим, зарубіжні дослідники, також обговорюють обмеження просопографічного методу. Одним з основних викликів є залежність від доступності та повноти джерельних даних. Крім того, існує ризик надмірної генералізації та втрати індивідуальних особливостей під час аналізу колективних біографій. Отже, просопографічні дослідження переважно експлуатують типову схему побудови колективних біографій та історії груп та розвиваються у напрямку застосування цифрових технологій. Водночас практично відсутні дослідження з теоретичних аспектів просопографічного моделювання соціальних груп, тобто розвиток безпосередньо теорії просопографії. Тим часом, синхронізація епонімного каталогу Ольвії IOSPE P² 201 тобто відновлення її літочислення у IV–I ст. до Р. Х. відкрило якісно нові можливості для подальшої розбудови як безпосередньо ольвійської просопографії, так і теорії цієї допоміжної історичної дисципліни. Зокрема, автором на ольвійському матеріалі була запропонована просопографічна гіпотеза про те, що *різномірні синхронні писемні джерела, що згадують одне і те ж ім'я (омонімічні особи), з високою ймовірністю відносяться до однієї та тієї ж особи* (Николаев 2014; 2018). Шляхом порівняння імен з лапідарних написів та легенд монет та клейм з Херсонесу Таврійського підтвердження цієї гіпотези було отримано Є. Я. Туровським (Туровский 2015) Аналогічні матеріали отримані Н. Ф. Федосеевим шляхом зіставлення імен із легенд керамічних клейм Гераклеї Понтійської та нарративного джерела (Федосеев 2017). З урахуванням надзвичайної важливості отриманих

матеріалів для просопографічних (історичних) досліджень античних полісів *метою статті є теоретичне обґрунтування гіпотези щодо інтерпретації омонімічних осіб у різномірних синхронних писемних джерелах. Дослідження буде виконуватися на матеріалах міської громади Ольвії, зокрема, підлягають вивченню особливості відображення різних соціальних груп через писемні джерела.*

Виклад основного матеріалу. Відновлення епонімного літочислення пізньокласичної-елліністичної Ольвії (синхронізація епонімного каталогу *IOSPE I² 201*) поставило цей поліс в один ряд з Афінами, Мілетом, Родосом та Ліндом надавши виключно сприятливі умови для дослідження майже недоступної до цього просопографії вищого та середнього прошарків ольвійського суспільства тобто соціально-політичної історії (Николаев 2014). Зокрема, дослідження ольвійського календаря супроводжувалося отриманням просопографічних відомостей щодо вихідців із семи елітних родин: Леократидів-Евресібадів-Леопрепідів, Діонісіїв, Аристократидів, Посидоніїв, Протогенів-Геросонів-Геродорів, Нікєратів Пантаклів-Клеомбротів. Їхня діяльність відзначена в 92% лапідарних написів, а також, синхронних керамічних, магічних, нумізматичних та інших пам'яток. Отримана, також фрагментарна інформація щодо майже сорока другорядних ольвійських елітних родин. У підсумку ці матеріали послугували, зокрема, для розробки найпростішої просопографічної моделі міської громади Ольвії². Така модель складається з трьох *кількісно непорівнянних груп*: вища еліта (7 родин), еліта середньої ланки (майже 40 родин) та пересічні громадяни (декілька сотень родин). Пропонована просопографічна модель ігнорує відносно вузькі групи *рабів, ксенів, номадів* та деяких інших. Так, очевидно, що раби майже не залишали реальних, зокрема, писемних джерел, які б підтверджували їхнє існування. Ксени згадуються у численних лапідарних написах, зокрема, декретах (наприклад, декрет *IOSPE I² 27* на честь особи на ім'я Ναύτιμος, син Πασιάδα, каллатіанець тощо), посвятах (наприклад, посвята *IOLb 74* особи на ім'я Στέφανος, син Ἀλεξάνδρου зі Смірни тощо), надгробках (наприклад, надгробна епітафія *IGDOLb 46* дівчинки Παρθενίς, дочки Ἀριστάρχου з Херсонесу Таврійського тощо). Але, об'єднання в одну групу пам'яток, у яких згадуються нічим не пов'язані поміж собою ксени не містить просопографічного підґрунтя³; очевидною є потреба в індивідуальному дослідженні писемних джерел, пов'язаних із тим чи іншим ксеном (див. нижче). Номади згадуються, ймовірно, у монетних легендах, наприклад, ΑΡΙΧΟ, ΘΥ, ΣΚΙΑ, ΕΜΙΝΑΚΟ та достатньо рідкісних графіті, (наприклад, у посвятному графіті *SEG 51:974* згадана особа на ім'я Σαΐτύλο[ς] тощо) та магічних написах, (наприклад, напис *DefOLb 19* зі згадкою імені Χαραστα[-] тощо). Останнім часом введена до наукового обігу гіпотеза щодо присутності в ольвійському магічному напису *IGDOLb 106* навіть згадки про скіфського царя Атея (Ἀτάης) та, ймовірно, його оточення (Καφακῆς чи Καφακες) (*IGDOLb 104, IGDOLb 106*) тощо (Николаев, Пиунов 2025). У всякому разі сформуванню окрему просопографічну групу за цими написами поки що неможливо. Відповідно, *кількісний склад родин міської громади (на прикладі Ольвії Понтійської) можливо змодельовати трьома групами: вища еліта (7 родин), еліта середньої ланки (майже 40 родин), пересічні громадяни (майже 400–700 родин)*⁴. Як видно, *кількісний склад вищої еліти на порядок нижче відповідного складу еліти середньої ланки та на два порядки нижче кількісного складу пересічних родин*. Простіша ілюстрація просопографічної моделі міської громади представлена на рис. 1.

² Взагалі то, Ольвія була типовим давньогрецьким полісом тому висновки, отримані у цієї статті можуть бути застосовані до античного світу цілком.

³ Природне у даному випадку картографування місць походження ксенів не має відношення до просопографії.

⁴ Кількість сімей пересічних громадян може коливатися у залежності від хронологічного періоду.

Рис. 1. Модель міської громади (на прикладі Ольвії Понтійської): синій сектор – вища еліта; червоний сектор – еліта середньої ланки; зелений сектор – пересічні громадяни.

Зауважимо, що *традиційно у просопографічних (історичних) дослідженнях використовується інформація лише щодо вищої та середньої еліти – «творців історії»* (Николаев 2014); інформація щодо осіб третьої групи – пересічних громадян – є своєрідним ономастичним⁵ «шумовим фоном». Тобто, конкретніше, завдання полягає в розробці критеріїв, за якими можливо надійно виокремити представників різних груп населення, зокрема, *видалити інформацію щодо групи пересічних громадян*. Так, останніми роками було розроблено об'єктивний критерій за яким можливо розрізнити представників вищої еліти від представників еліти середньої ланки. Зокрема, тільки родинам з вищої еліти притаманне застосування античної політичної традиції – *règle triennale*, відомої з епонімних каталогів Родосу (*SEG 12:360*) та Лінду (*Lindos II 1: 96*)⁶; ольвійський різновид цієї традиції нещодавно був виявлений в епонімному каталозі *IOSPE I² 201* та отримав назву *епонімні квоти* (Николаев 2014; 2024).

Переходимо до розгляду археологічних джерел, через які проявляється існування кожної з трьох груп населення. Це, зокрема, *писемні пам'ятки*. Втім, як зазначалося, *серед розмаїття писемних пам'яток існування кожної з трьох груп населення відображається тільки у таких пам'ятках, які згадують імена (іноді разом із посадами та окремими діями) осіб реальних представників цих груп*. Тобто, написи, які згадують імена реальних осіб є персоніфікованими пам'ятками на відміну від інших пам'яток, які не утримують жодної інформації щодо реальних осіб (наприклад, залишки житла, фрагментів побутових предметів тощо). Такими персоніфікованими пам'ятками є графіті, магічні написи, лапідарні написи (надгробки, декрети, посвяти), легенди монет, легенди керамічних клейм та гир, написи на інших предметах.

Водночас проаналізуємо відносний кількісний складник писемних джерел. По-перше, лапідарні написи (декрети, посвяти, інші), лапідарні надгробні написи, графіті, магічні написи, написи на предметах, як правило, є унікальними, тобто надають інформацію щодо *однієї особи*⁷. Дещо інші властивості притаманні монетним легендам, легендам на керамічних клеймах та гирях. Такі пам'ятки утримують інформацію щодо однієї особи (та/або групи осіб, наприклад членів колегії агораномів) але у кількісному вимірі вони продукувались десятками, сотнями та/або десятками тисяч⁸.

Отже, *наше завдання полягає у з'ясуванні закономірностей відображення кожної із трьох груп населення у різнорідних персоніфікованих писемних пам'ятках задля подальшого виокремлення представників перших двох груп*. Поетапно розглянемо ці закономірності; їхнє виявлення не складає будь-яких труднощів.

Графіті. Графіті є найчисельнішою категорією писемних пам'яток; вони вироблялися усіма трьома групами населення *та, відповідно, адекватно відображають кількісний склад різних соціальних груп*. Позбавитися «шумового фону» (у вигляді ономастичної інформації щодо пересічних громадян) *іноді* можливо по допомогу критеріїв: наявність «аристократичних» імен (наприклад, посвятне графіті *Tolstoi, Graffiti 14* зі згадкою представника могутнього роду Діонісіїв на ім'я Διονύσιος Διοδώρο. Також немаловажне значення має вартість посуду на який нанесено графіті. Наприклад, посвятне графіті Матері від Артеміс, дочки Гіпасія – 'Αρτεμις Υπάσιος Μητρ[ρί 'ανέθεκεν] – виконане на аттичному чорно фігурному кратері роботи видатного афінського вазописця

⁵ Мається на увазі, що дослідження групи пересічних громадян ефективно в рамках ономастики.

⁶ Кожна філа по черзі висувала свого епоніма, чим забезпечувалась демократична процедура – рідні брати виконували епонімну посаду з інтервалом два або три роки (Николаев 2024).

⁷ Ми дещо спрощуємо модель, оскільки відомі дублікати лапідарних написів, наприклад, посвяти Пантакла Клеомброта, епоніма 195 р. до Р. Х. (Николаев 2022), також декілька графіті на різних посудинах, оставлені однією особою, наприклад, графіті Тіхона Гекатоклова (*IGDOLb 62*): Τύχων ὁ̄-κατοκλέος Αλό[λλωνι] та (*IGDOLb 63 = SEG 27:439*) Τύχων Α[λό]λλωνι Δελφίνιωι ἀνέθηκε].

⁸ Інша річ – скільки знайдено таких артефактів.

Лідоса (Русяєва 2010: 57). Отже, ілюстративна модель міської громади та її відображення через графіті майже не відрізняється (рис. 2).

Рис. 2. Модель міської громади (зліва) та її адекватне відображення в графіті (справа): синій сектор – вища еліта; червоний сектор – еліта середньої ланки; зелений сектор – пересічні громадяни.

Магічні написи. Розвиток приладового метало пошуку останніми роками показав, що магічні написи, переважно на свинцевих платівках⁹, є численною категорією писемних пам'яток. Магічні написи, як правило, утримують переліки громадян, що проклинаються, хоча відомі написи, які згадують тільки одну людину. Першу просопографічну модель магічного напису запропонувала у 50-х роках минулого століття Т. Н. Кніпович. За її думкою ці написи згадували лише пересічних громадян, майновий стан яких не був особливо високим (Кніпович 1956). Така модель наразі спростована; *магічні написи вироблялися усіма трьома групами населення* (Николаев 2014). Завдяки простому просопографічному моделюванню цих написів побудовано алгоритм інтерпретації згадуваних у них осіб тобто віднесення їх до тієї чи іншої групи населення. Це надало змогу окреслити теоретичні межі використання просопографії в магічній епіграфіці, зокрема Ольвії: *необхідною умовою проведення просопографічних досліджень магічних написів є наявність репрезентативного переліку характерних імен елітних родин*. При цьому просопографічна модель магічного списку є сукупністю трьох груп імен: 1) основні (характерні, елітні); 2) невизначені – «шумовий фон»; 3) у «шумовому фоні» виділяються імена, що повторюються в синхронних списках. Такі імена, ймовірно, належали тим самим особам та є свого роду контрольними; вони підвищують надійність інтерпретації та датування списку. Якесь із перелічених груп імен може бути відсутня або представлена в мінімальному обсязі. У підсумку наявність імен (та патронімів) основних елітних родин, пов'язаних з епонімним каталогом *IOSPE I² 201*, визначає можливість виконання просопографічної інтерпретації досліджуваного магічного напису, а кількість таких імен – надійність інтерпретацій; надійність підвищується за наявності патронімів історичних осіб. Наприклад, опублікований нещодавно дослідниками (*DefOlb 11*) судовий магічний список *Ἐλαίνοϲ, Μυλλίων, Εὐμο(λ)ποϲ, Κοίρανοϲ...* взагалі не може бути об'єктом просопографічних досліджень. Отже, до численних варіантів класифікації магічних написів додано ще один – просопографічний. Ілюстративна модель міської громади та її відображення через магічні написи майже не має відмінностей (рис. 3).

Рис. 3. Модель міської громади (зліва) та її адекватне відображення у магічних написах (справа): синій сектор – вища еліта; червоний сектор – еліта середньої ланки; зелений сектор – пересічні громадяни.

Лapidарні написи (надгробки). Надгробні lapidarні написи складають достатньо репрезентативну частину lapidarного архіву. За своєю природою всі надгробні написи є персоніфікованими пам'ятками. Є очевидним, що похоронний ритуал для вищої та середньої еліти обов'язково супроводжувався встановленням lapidarної надгробної пам'ятки. Для групи пересічних громадян, особливо такого її прошарку, якій мав найнижчий майновий стан, таке твердження не є очевидним. Однак більшість громадян усіх трьох груп все ж таки мали надгробні написи. Для категорії надгробних написів іноді постає питання віднесення особи, згадуваної у них, до тої або іншої групи. Критеріями для віднесення особи до вищої

⁹ Відомі і магічні написи на кераміці.

та/або середньої групи у цьому випадку є наявність характерних «аристократичних» імен (патронімів), також вартість надгробка; пересічним громадянам не встановлювали високовартісні мармурові стели. Прикладом високовартісних витворів мистецтва є виготовлені у Греції мармуровий надгробок *IOSPE I² 210* представника видатного роду Діонісіїв на ім'я Διόδωρος Διονυσίου та надгробок (Николаев 2014), зокрема, особи на ім'я Ἐκατόνυμος Νικ[οκλέους?] з одної з гілок роду Пантаклів-Клеомбротів (рис. 4). Окрім високої вартості самих надгробків приналежність цих осіб до вищої еліти підтверджується точним визначенням їхнього розташування у родовідній гілці відповідного роду¹⁰. Отже, категорія лапідарних написів, таких як *надгробні пам'ятки*, переважно адекватно відображає кількісний склад усіх трьох груп населення тобто «зашумлена» ономастичною інформацією щодо пересічних громадян.

Рис. 4. Приклади високовартісних надгробних пам'яток, що належать вищій еліті Ольвії – вихідцям з елітних родин Діонісіїв та гілки Пантаклів-Клеомбротів.

Отже, кількісний склад усіх трьох груп міської громади майже адекватно відображається у надгробних пам'ятках (рис. 5).

Рис. 5. Модель міської громади (зліва) та її відображення у надгробних пам'ятках (справа): синій сектор – вища еліта; червоний сектор – еліта середньої ланки; зелений сектор – пересічні громадяни.

Лапідарні написи (декрети, посвяти). Ще одна важлива група лапідарних пам'яток – декрети, посвяти, стіно будівні написи тощо – утримує повноцінний «незашумлений» пересічними громадянами просопографічний (історичний) складник. Як зазначалося вище, раніше встановлено, що близько 92 % декретів та посвят згадує імена лише вищої еліти. Ще 8 % – згадує імена еліти середньої ланки (Николаев 2014; Nikolayev 2013). Очевидно, що третя – найчисельніша група пересічних громадян зовсім відсутня в декретах та посвятах. Отже, досліджувана група лапідарного архіву (декрети та посвяти) абсолютно не адекватно відображає кількісний склад міської громади надаючи суттєву перевагу вищій еліті та частково еліті середньої ланки (рис. 6).

¹⁰ Складніше ситуація з віднесенням до вищої та/або середньої еліти особи, що згадується у фрагментарній мармуровій вставці (ἔμβολη) з написом [...]ΜΕΔΩΝ / [...]ΟΚΛΕΟΣ (Николаев 2025).

Рис. 6. Модель міської громади (зліва) та її неадекватне відображення у декретах та посвятах (справа): синій сектор – вища еліта; червоний сектор – еліта середньої ланки; зелений сектор – пересічні громадяни.

Нумізматичні пам'ятки. Дослідження епонімного каталогу Ольвії IOSPE I² 201 спільно з монетними легендами надає абсолютну впевненість у тому, що магістрати у монетних легендах на 100% є вихідцями з вищої та середньої еліти; вища еліта в монетній магістратурі займає майже 60 %, еліта середньої ланки – майже 40 %. Добре простежується базова антична традиція виконання посади монетного магістрату хронологічно близько до виконання посади епоніма (Ніколаєв 2022). Пересічні громадяни зовсім не представлені у складі магістратів. Відповідно, просопографічний складник монетних легенд абсолютно позбавлений «шумового фону» – інформації щодо пересічних громадян. Просопографічною особливістю нумізматичних пам'яток є те, що згадка про одну особу – монетного магістрату – присутня у сотнях та/або тисячах примірників. Отже, ілюстративна модель кількісного складу міської громади неадекватно відображається через нумізматичні пам'ятки (див. рис. 7).

Рис. 7. Модель міської громади (зліва) та її відображення у нумізматичних пам'ятках (справа): синій сектор – вища еліта; червоний сектор – еліта середньої ланки; зелений сектор – пересічні громадяни.

Керамічні агораномні клейма та епіграфічні гирі. Опубліковані на сьогоднішній день нечисленні знахідки керамічних агораномних клейм (на мірному посуді) та епіграфічних агораномних гир у своїй більшості отримали відповідне просопографічне тлумачення виключно іменами вищої та середньої еліти (Ніколаєв 2022). Просопографічною особливістю окремих керамічних клейм є згадка про усіх трьох членів колегії агораномів включно з головою колегії; це надає додатковий просопографічний складник. Ілюстративне відображення міської громади через легенди керамічних агораномних клейм та епіграфічних гир майже не відрізняється від нумізматичних пам'яток (рис. 8).

Рис. 8. Модель міської громади (зліва) та її відображення у керамічних та агораномних клеймах (справа): синій сектор – вища еліта; червоний сектор – еліта середньої ланки; зелений сектор – пересічні громадяни.

Інші писемні пам'ятки. Вищій та середній еліті, на відміну від пересічних громадян, притаманні високовартісні прикраси, наприклад, іменні каблучки з гемами (зокрема, каблучка з зображенням левеня та написом ΜΟΣΧΟ (Ніколаєв 2022: 58–59). Боргова розписка на 20 золотих статерів, заборгованих Поликсену (Dana, Dana, Nikolaev 2024) та дзеркало зі згадкою аристократичних імен Демонасса, Анфестерій, також належить вищій еліті (Ніколаєв 2024а). Відповідно, група інших писемних пам'яток неадекватно відображає склад міської громади та переважно позбавлена «шумового фону» у вигляді інформації щодо пересічних громадян (рис. 9).

Рис. 9. Модель міської громади (зліва) та її відображення у групі інших написів (справа): синій сектор – вища еліта; червоний сектор – еліта середньої ланки; зелений сектор – пересічні громадяни.

Висновки. Отже, нами були досліджені писемні персоніфіковані пам'ятки, такі як графіті, магичні написи, лапідарні написи (надгробки), лапідарні написи (декрети, посвяти, інші), монетні легенди, легенди керамічних клейм та гир, інші високовартісні предмети з написами.

Найпростіша модель міської громади складається з трьох груп: вища еліта, еліта середньої ланки та пересічні громадяни. Кількісний склад кожної з груп непорівнянний та різниться на порядок. Наприклад, для Ольвії Понтійської до складу вищої еліти входило сім родин, до складу еліти середньої ланки – майже сорок родин; кількість родин пересічних громадян складає декілька сотень. Є всі підстави стверджувати, що окреслені кількісні співвідношення є характерними для інших давньогрецьких полісів. На ґрунті простих просопографічних моделей проаналізовано як відображався кількісний склад кожної з трьох груп громадян через різнорідні писемні джерела. Встановлено, що через такі джерела як лапідарні надгробні пам'ятки, графіті та магичні написи окреслений вище кількісний склад населення відображався майже адекватно. З іншого боку, *виключно у декретах та посвятах, високовартісних надгробках, також легендах керамічних клейм, агораномних гир та монет, інших написах на високовартісних предметах представлені тільки кількісно обмежені групи вищої та середньої еліти – «творців історії»¹¹*. Тобто відображення кількісного складу усієї міської громади через визначену вище групу написів є суттєво спотвореним завдяки «очищенню» від шумового фону – пересічних громадян. Це спотворення, виокремлюючи кількісно обмежену групу вищої та середньої еліти, має величезні наслідки для розвитку теорії просопографії та дозволяє сформулювати найважливіше теоретичне положення загально античного характеру: **омонімічні імена, що згадуються у синхронних декретах, посвятах, високовартісних надгробках та інших високовартісних написах, легендах керамічних клейм, агораномних гир та монет із високою ймовірністю належать одній особі з кількісно обмеженої групи вищої або середньої еліти¹²**. Наприклад, видатна історична особа Πρωτογένης Ἰεροσόωντος, окрім декрету IOSPE I² 32 на його честь згадана в синхронних агораномних керамічних клеймах [ἀγορανομοῦντων?] Δαϊκράτους, Ἀλεξάνδρου, Πρωτογένου та [ἀγορανομοῦντων] Πρωτογέν(ους), Δη[μητ]ρίου, Δημητρίου, також у монетній легенді ΠΡΩ. Декрет IOIb 27⁺ на честь Стефана, сина Олександрова, смірнійця, та посвята IOIb 74 Стефана богині Ма, належить одній особі (Иванчик 2011: 29); тому ж Стефану належить і монетна монограма на рідких субератних монетах (Нечитайло 2000: № 572; Николаев 2014: 233–241). Напис на бронзовому дзеркалі з Ольвії зі згадкою імені Δημόνασσα (IGDolb 92) та невиданий лист на свинцевій пластині з фрагментарним ім'ям автора [...]όνασσα, ймовірно, належать одній особі, Демонассі Ленесвій (Δημόνασσα Ληναίο) (близько 480–380 рр. до Р. Х.). З іншого боку, лист згадує двох чоловіків, – адресата, ймовірно, чоловіка Демонасси, Анфестерія (Ἀνθεστήριος) і якогось Анхіфеоса (Ἀνχίτεος = Ἀγχίθεος). Передбачається, що вирізана великими літерами монограма в центрі бронзового дзеркала – лігатура з *альфа* і *ню* – дарчий напис, що належить одній із зазначених осіб (Николаев 2024а). Агораномне клеймо на мірній посудині Ἀριστοκλέ(ους) Εὐρήμονος ἀγορανό(μου/ἀγορανομοῦντος) та монограма № 19 на «борисфені» групи II належать одній історичній особі – епоніму Ольвії 298 р. до Р. Х. на ім'я Ἀριστοκλῆς Εὐρήμονος (Николаев 2022: 183). Коштовна каблучка з зображенням левеня та написом ΜΟΣΧΟ, монетна легенда ΜΟΣΧ та агораномне клеймо ΜΟΣΧΟ належать одній людині –

¹¹ Неможливо не помітити, що отримані матеріали надають теоретичну можливість обґрунтування ще однієї простої, але важливої просопографічної тези: *чим вище статус особи, тим більшу кількість різнорідних писемних пам'яток вона залишає* (Николаев 2018).

¹² Після отримання реальної просопографічної ідентифікації такої особи, безумовно, наступним кроком стане пошук згадок про цю особу у інших синхронних писемних пам'ятках (графіті, магичних написах тощо).

батькові епоніма Ольвії 300 р. до Р. Х. на ім'я Ἀθηόδωρος Μόσχοу (Николаев 2022: 58–59). Можливо навести величезну кількість інших прикладів. Але головне – пропонується стаття підводить теоретичне підґрунтя під такі інтерпретації.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

- Иванчик А. И. Стефан, сын Александра из Смирны: Ольвия и ее эвергет второй половины II в. до н.э. // *НУМИЗМАТИКА И ЭПИГРАФИКА*, 2011. Том XVIII, 15–38.
- Книпович Т. Н. Население Ольвии в VI – I вв. до н.э. // *Ольвия и Нижнее Побужье в античную эпоху / Под ред. В.Ф. Гайдукевича.* – М. ; Л. : Изд-во Акад. наук. 1956. 119–153.
- Нечитайло В. В. Каталог античных монет Ольвии. VI в. до н.э. – III в. н.э. : каталог. К., 2000. 91 с.
- Николаев Н. И. Просопография Ольвии Понтийской V в. до н.э. – I в. н.э. : (монография в двух книгах). К. : Издатель Олег Филюк, 2014. 316 с.
- Николаев Н. И. Развитие просопографической модели общины небольшого античного города (на примере Ольвии)//*ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СОЦИУМ И ЧЕЛОВЕК.* ЯрГУ. 2018. 99–104.
- Николаев М. І. Ономастика та просопографія як спеціальні історичні дисципліни // *UNIVERSUM: електронний збірник науково-популярних праць з історії, археології, інформаційної та архівної справи on-line* 2021. 2. (<https://www.academia.edu/59129546>)
- Николаев М. І. Хронологія Північного Причорномор'я IV–I ст. до Р. Х. Вибрані праці. 2022. Ізмаїл. 288 с.
- Николаев Н. *Общее и особенное в эпонимных традициях Родоса, Милета и Ольвии Понтийской* // *STRATUM PLUS*, 2024, 6, 173–184
- Николаев Н. *Новая интерпретация надписи на бронзовом зеркале из Ольвии.* *Revista Arheologică, serie nouă.* 2024.a Vol. XX. Nr. 2. 5–15.
- Николаев М. *Новий напис із некрополя Ольвії* // *Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки.* 2025. 69. 21–27.
- Николаев Н., Пуунов Р. *Ольвия и царь Атей.* 2025. В печати.
- Русяева А.С. *Граффити Ольвии Понтийской.* Симферополь. 2010. 288.
- Туровский Е. Я. *Личные имена на херсонесских монетах и керамические клейма: опыт сравнения* // *Античный мир и археология.* 2015. 17. Саратов. 342–351.
- Федосеев Н. Ф. *О характере клеймения керамики* // *Древности Боспора.* 2017. № 21. 384–397.
- Dana M., Dana D., Nikolaev M. *Trois textes sur plomb d'Olbia du Pont: nouvelles formules de malédiction, recoupements prosopographiques et aspects économiques.* *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.* 2024, (229), 97–105.
- Nikolaev Nikolay. *Νέα ανάγνωση της επιγραφής IosPE P 161 από την Ολβία* // *ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ.* №2. 2013. ΑΘΗΝΑ. 67–70.
- Элита в истории древних и средневековых народов Евразии: коллективная монография / отв. ред. П. К. Дашковский.* Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2015. – 330 с.: ил.

REFERENCES

- Ivanchik A. I. (2011). *Stefan, son of Alexander of Smyrna: Olbia and its Euergetes of the second half of the 2nd century BC* // *NUMISMATICA I EPIGRAFICA [NUMISMATICS AND EPIGRAPHICS]*, 2011. Tom XVIII, 15–38. [in Russian]
- Knipovich T. N. (1956). *Naselenie Olvii v VI – I vv. do n.e. // Olviya i Nizhnee Pobuzhe v antichnuyu epokhu [Population of Olbia in the 6th – 1st centuries BC // Olbia and the Lower Bug*

- region in the ancient era] // Pod red. V.F. Gaidukevicha. – M. ; L. : Izd-vo Akad. nauk. 119–153. [in Russian]
- Nechitailo V. V. (2000). *Katalog antichnikh monet Olvii. VI v. do n.e. – III v. n.e. : katalog.* [Catalog of ancient coins of Olbia. VI century BC – III century AD: catalog.] K., 91 s. [in Russian]
- Nikolaev N. I. (2014). *Prosopografiya Olvii Pontiiskoi V v. do n.e. – I v. n.e. : (monografiya v dvukh knigakh).* [Prosopography of Olbia Pontic 5th century BC – 1st century AD: (monograph in two books).] K. : Izdatel Oleg Filyuk. 316 c. [in Russian]
- Nikolaev N. I. (2018). *Razvitie prosopograficheskoi modeli obshchiny nebolshogo antichnogo goroda (na primere Olvii)* [Development of a prosopographical model of a community of a small ancient city (using Olbia as an example)] // DREVNIIE TSIVILIZATSII: SOTSIIUM I CHELOVEK [ANCIENT CIVILIZATIONS: SOCIETY AND MAN]. ЯРГУ. 99–104. [in Russian]
- Nikolaev M. I. (2021). *Onomastyka ta prosopohrafiia yak spetsialni istorychni dystsypliny* [Onomastics and prosopography as special historical disciplines] // UNIVERSUM: elektronnyi zbirnyk naukovo-populiarnykh prats z istorii, arkhologii, informatychnoi ta arkhivnoi spravy on-line 2. (<https://www.academia.edu/59129546>) [in Ukrainian].
- Nikolaev M. I. (2022). *Khronolohiia Pivnichnoho Prychornomoria IV–I st. do R. Kh. Vybrani pratsi.* [Chronology of the Northern Black Sea Region in the 4th -1st Cent. BC. Selected Works]. Ізмаїл. 288 с. [in Ukrainian].
- Nikolaev N. (2024). *Obshchee i osobennoe v eponimnikh traditsiyakh Rodosa, Mileta i Olvii Pontiiskoi* [Common and Special in the Eponymous Traditions of Rhodes, Miletus and Olbia Pontica]// STRATUM PLUS, 6, 173–184 [in Russian]
- Nikolaev M. (2024a). *Novaya interpretatsiya nadpisi na bronzovom zerkale iz Olvii* [A new interpretation of the inscription on the bronze mirror from Olbia] //Revista Arheologică, serie nouă. Vol. XX. Nr. 2. 5–15. [in Russian]
- Nikolaev M. (2025). *Novyi napys iz nekropolia Olvii* [New inscription from the necropolis of Olbia]// Scientific Bulletin of the Izmail State University of Humanities. Section Historical Sciences. Issue 69. 69. 21–27. [in Ukrainian]
- Nikolaev M. I., Piunov R. V. (2025). *Olviya i tsar Atei.* [Olbia and King Atheas] In print. [in Russian]
- Rusyaeva A. S. (2010). *Graffiti Olvii Pontiiskoi* [Graffiti of Olbia Pontica]. Simferopol. 288. [in Russian]
- Turovskii Ye. Ya. (2015). *Lichnie imena na khersonesskikh monetakh i keramicheskie kleima: opit sravneniya* [Personal names on Chersonesus coins and ceramic stamps: an attempt at comparison] // Antichnii mir i arkhologiya. 2015. 17. Saratov. 342–351. [in Russian]
- Fedoseev N. F. (2017). *O kharaktere kleimeniya keramiki* [On the nature of ceramic markings] // Drevnosti Bospora. 21. 384–397. [in Russian]
- Dana M., Dana D., Nikolaev M. (2024). *Trois textes sur plomb d’Olbia du Pont: nouvelles formules de malédiction, recoupements prosopographiques et aspects économiques.* Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. (229), 97–105. [in French]
- Dashkovskiy. (2015). *Elite in History of Ancient and Medieval peoples of Eurasia : collective monograph* / Editor P.K.– Barnaul : ASU Publishing – 330 p. [in Russian]
- Nikolayev N. (2013) *Νέα ανάγνωση της επιγραφής IosPE I² 161 από την Ολβία* [New reading of inscription IosPE I² 161 from Olbia] // ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ. №2. ΑΘΗΝΑ. 67–70. [in Greek]

Скорочення

- DefOlb* – Alexey V. Belousov. Defixiones Olbiae Ponticae. 2020.
- IOlb* – Надписи Ольвии. М.- Л., 1968.
- IGDOlb* – Dubois L. 1996. Inscriptions grecques dialectales d’Olbia du Pont. Geneva
- IOSPE I²* – Latishev B. 1916. Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petropolis
- Lindos II 1* – Blinkenberg, Christian. *Lindos. Fouilles et recherches, 1902-1914.* Vol. II, *Inscriptions.* 2 vols. Copenhagen and Berlin 1941.

АНОТАЦІЯ

Не підлягає сумніву актуальність подальшої розбудови теорії допоміжної історичної дисципліни – просопографії – зокрема, просопографічної моделі міської громади античного поліса. Виконана у 2008–2014 рр. автором синхронізація епонімного каталогу Ольвії IOSPE I² 201 тобто відновлення її літочислення у IV–I ст. до Р. Х. відкрило якісно нові можливості для подальшої розбудови як безпосередньо ольвійської просопографії, так і теорії цієї допоміжної історичної дисципліни. Зокрема, автором на ольвійському матеріалі була запропонована просопографічна гіпотеза про те, що **різнорідні синхронні писемні джерела, що згадують одне і те ж ім'я (омонімічні особи), з високою ймовірністю відносяться до однієї та тієї ж особи.** Відповідно, метою статті є теоретичне обґрунтування цієї гіпотези. Дослідження виконувалося на матеріалах міської громади Ольвії, зокрема, вивчалися особливості відображення різних соціальних груп городян через писемні джерела. **Теоретико-методологічні основи.** В дослідженні використовувалися загальнонаукові методи та методи допоміжних історичних дисциплін, переважно просопографії. **Наукова новизна.** Запропоновані в статті здобутки в галузі теоретичної просопографії отримані вперше та, окрім Ольвії Понтійської, можуть бути застосовані до інших античних полісів. **Висновки на основі результатів дослідження.** Найпростіша модель міської громади складається з трьох груп: вища еліта, еліта середньої ланки та пересічні громадяни. Кількісний склад кожної з груп непорівнянний та різниться на порядок. Наприклад, для Ольвії Понтійської до складу вищої еліти входило сім родин, до складу еліти середньої ланки – майже сорок родин; кількість родин пересічних громадян складає декілька сотень. Є всі підстави стверджувати, що окреслені кількісні співвідношення є характерними для інших давньогрецьких полісів. На ґрунті простих просопографічних моделей проаналізовано як відображався кількісний склад кожної з трьох груп громадян через різнорідні писемні джерела. Встановлено, що через такі джерела як лапідарні надгробні пам'ятки, графіті та магічні написи окреслений вище кількісний склад населення відображався майже адекватно. З іншого боку, виключно у декретах та посвятах, високовартісних надгробках, також легендах керамічних клейм, агораномних гир та монет, інших написах на високовартісних предметах представлені тільки кількісно обмежені групи вищої та середньої еліти – «творців історії». Тобто відображення кількісного складу усієї міської громади через визначену вище групу написів є суттєво спотвореним завдяки «очищенню» від шумового фону – пересічних громадян. Це спотворення, виокремлюючи кількісно обмежену групу вищої та середньої еліти, має величезні наслідки для розвитку теорії просопографії та дозволяє сформулювати найважливіше теоретичне положення загально античного характеру: **омонімічні імена, що згадуються у синхронних декретах, посвятах, високовартісних надгробках та інших високовартісних написах, легендах керамічних клейм, агораномних гир та монет із високою ймовірністю належать одній особі з кількісно обмеженої групи вищої або середньої еліти.** Наприклад, видатна історична особа Прωτογένης Ἦροσῶντος, окрім декрету IOSPE I² 32 на його честь згадана в синхронних агораномних керамічних клеймах [ἀγορανομοῦντων?] Δαικράτους, Αλεξάνδρου, Прωτογένου та [ἀγορανομοῦντων] Прωτογέν(ους), Δη[μητ]ρίου, Δημητρίου, також у монетній легенді ΠΡΩ.

Ключові слова: просопографія, теорія, міська громада, модель, писемні джерела, історичні особи.

Стаття надійшла до редколегії 02 09 2025
Прийнята до друку 08 09 2025